

Blended Teaching

Burdinski, Dirk; Bonnet, Martin:
**Flipped Learning – Entwicklungen, Erfahrungen,
Medien und Werkzeuge**
In: Die Neue Hochschule, 2025-3, S. 16–19.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15474781>

Impressum

Herausgeber:

h**lb**-Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Jörg Brake
Kirschgartenstraße 19
67146 Deidesheim
Telefon: 06326 218 119 3
joerg.brake@h**lb**.de

(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**lb**.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „h**lb** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des h**lb** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:101:1-2025021207](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2025021207)

Flipped Learning – Entwicklungen, Erfahrungen, Medien und Werkzeuge

Der Inverted (oder Flipped) Classroom ist eine Form des Blended Teaching, die stark die eigenverantwortliche Vorbereitung der Studierenden betont. Die gemeinsame Präsenzzeit kann so stärker individualisiert und kompetenzorientiert gestaltet werden.

Prof. Dr. Dirk Burdinski und Prof. Dr. Martin Bonnet

Foto: Thilo Schmüngen TH Köln

PROF. DR. DIRK BURDINSKI
 Professor für Materials Science
 Technische Hochschule Köln
 Campus Leverkusen
 Fakultät für Angewandte
 Naturwissenschaften
 Campusplatz 1
 51379 Leverkusen
 dirk.burdinski@th-koeln.de
 ORCID: 0000-0001-8933-7360

Foto: Thilo Schmüngen TH Köln

PROF. DR. MARTIN BONNET
 Professor für Werkstofftechnik und
 Kunststoffe
 Technische Hochschule Köln
 Campus Deutz
 Institut für Werkstoffanwendung
 Betzdorfer Str. 2
 50679 Köln
 martin.bonnet@th-koeln.de
 ORCID: 0000-0002-2106-851X

Blended Teaching steht für Lehrformen, in denen der Lernprozess (Blended Learning) in didaktisch verwobene, asynchrone und synchrone Phasen unterteilt wird. Neue Inhalte werden z. B. in der Gruppe erarbeitet, dann im Individualstudium vertieft und schließlich gemeinsam reflektiert. Wird die Erarbeitung neuer Inhalte und Konzepte konsequent aus der Präsenzveranstaltung (gemeinsamer Lernraum) in die asynchrone Phase (individueller Lernraum) verlegt, so spricht man vom Flipped Learning (Talbert 2017). In so gestalteten Hörsaal- und Seminarveranstaltungen (Flipped Classroom oder auch Inverted Classroom) nutzen Studierende zunächst meist digitale Vorbereitungs-materialien, um sich neue Themen in ihrem eigenen Lerntempo zu erarbeiten. In Laborveranstaltungen kommen auch Laborvideos und Simulationen zum Einsatz (Flipped Lab) (Burdinski 2016). Die darauffolgende Gruppen- bzw. Laborphase kann so zu dynamischen und interaktiven Lernarrangements entwickelt werden, in denen die (Be-)Lehrenden eher die Rolle von Lernbegleitenden einnehmen. Die Rolle der Studierenden ändert sich von Belehren zu eigenverantwortlich Lernenden, indem sie kognitiv anspruchsvolle Handlungskompetenzen erproben und dabei Unterstützung und unmittelbares Feedback durch die Lehrenden erhalten. Die Lernmotivation steigt, da Studierende das eigene Lernen autonomer gestalten und die eigene Kompetenzentwicklung unmittelbar in einem sozialen Lernverbund erfahren können (Boekaerts 1997; Deci 2008). Eine solche (invertierte) Lernerfahrung zu ermöglichen, erfordert demnach mehr, als eine klassische Lehrveranstaltung zeitlich umzustrukturieren. Am Beispiel von Modulen aus den Bereichen Chemie und Werkstofftechnik an der Technischen Hochschule (TH)

Köln werden nachfolgend Anregungen für die eigene Lehrentwicklung im Sinne des Flipped Learning mit entsprechenden Medien und Werkzeugen gegeben.

Medien und Werkzeuge

Videos haben für die individuelle Arbeitsphase eine große Bedeutung erlangt, denn Aufnahme- und Produktionsmittel werden immer günstiger und leichter zu bedienen. An der TH Köln stehen die nutzerfreundliche Schnittsoftware Camtasia sowie, für aufwendigere Produktionen, die Adobe Creative Cloud (inkl. Premiere Pro) zur Verfügung. Für großvolumige Produktionen hat sich zudem die offener Software DaVinci Resolve bewährt. Zu den produzierten Videotypen zählen u. a. Greenscreen-Videos, Lightboard-Videos, Video-Podcasts, Veranstaltungs- und Laborvideos. In unseren Lehrveranstaltungen werden meist Videos mit eingeblendeten Lehrenden und/oder handelnden Personen verwendet (keine reinen Screencast-Videos). In Lightboard- und Greenscreen-Videos können die Lehrenden virtuell durch Mimik und Gestik die Wissenserarbeitung unterstützen und die Beziehung zu den Lernenden lernförderlich nutzen (Guo 2014). Während in Greenscreen-Videos ähnlich der Vorlesungssituation Präsentationsmaterialien eingeblendet werden können, können in Lightboard-Videos Inhalte ähnlich einer Seminar- oder Übungssituation schrittweise entwickelt werden (Burdinski 2020). Laborvideos eignen sich besonders für die Vorbereitung von (Labor-)Praktika. In Letzteren müssen Studierende häufig eine Vielzahl komplexer dreidimensionaler Handlungen ausführen, die für

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15474781>

„Die Rolle der Studierenden ändert sich von Belehrt zu eigenverantwortlich Lernenden.“

sie ohne Vorerfahrung nur schwer vorstellbar und durch eine rein textliche Beschreibung kaum planbar sind (Burdinski 2016). Videos sprechen demgegenüber neben auditiven auch visuelle Kanäle der Informationsverarbeitung an.

Eine Sonderstellung nehmen **Podcasts** mit oder ohne Video ein. In Expertengesprächen mit Fachleuten aus Forschung und Praxis gewähren sie vertiefende, praxisnahe Einblicke. Auch Podcasts unterstützen zeit- und ortsunabhängiges, selbstgesteuertes Lernen und helfen Forschung und Entwicklung sicht- und vor allem besser hörbar zu machen (Lasch 2023). Mit interaktiven **Quizzes** (elektronischen Selbstlerntests) können Studierende ihr Verständnis der erarbeiteten Inhalte selbstgesteuert prüfen und Missverständnisse oder Lücken gezielt adressieren. Studierende können diese über das verwendete Learning-Management-System (LMS) vorzugsweise anonym durchführen. Eine enge Verknüpfung mit den Lernmaterialien kann mittels H5P erreicht werden, indem Quizfragen direkt an die präsentierten Inhalte gekoppelt und mit ergänzenden Erklärungen angereichert werden. Dies kann über die Open-Source-Webseite von H5P oder via Plug-in direkt im LMS erfolgen (Zeller 2021). Selbstlerntests können auch auf mögliche elektronische Tests (E-Tests) vorbereiten, welche dann nicht anonym als Prüfung oder Zulassungsvorleistung zum Einsatz kommen können. Im Flipped-Lab-Modell kann so die Vorbereitung auf Praktikumsaufgaben überprüft werden (Burdinski 2021).

Anonyme Quizzes kommen neben der individuellen auch in der gemeinsamen Arbeitsphase zum Einsatz (über das LMS oder z. B. PINGO, Mentimeter, Kahoot, frag.jetzt). Zu Beginn der Gruppenphase können sie genutzt werden, um (für alle Beteiligten) einen Überblick über den Stand der Vorbereitung in der Gruppe zu generieren und ggf. auch fachliche Missverständnisse zu erkennen, die dann unmittelbar adressiert werden können (Just-in-Time-Teaching, siehe z. B. Stanzel 2022) – sofern sie nicht auf eine mangelnde Vorbereitung zurückzuführen sind (s. u.). Am Ende der Gruppenphase

können Quizzes zur Ergebnissicherung dienen und für die Studierenden den eigenen Kompetenzzuwachs erfahrbar machen.

Serious Games (interaktive Übungen und Simulationen) kombinieren Vorteile der genannten Medien, können motivierend wirken und eine handlungsorientierte Vorbereitung ermöglichen (Mai 2021). Ein gutes Beispiel ist das Point-and-Click-Adventure „Welten der Werkstoffe“, das 2021 den Deutschen Computerspielpreis für das beste Serious Game gewinnen konnte (Bonnet 2021a).

Lernunterstützung in der individuellen Phase bieten zunehmend auch **Chatbots**. Mit sogenannten No-Coding Chatbots können (intendierte) Lernpfade vorgezeichnet werden. Studierende kann bei der Überwindung von (typischen und daher bekannten) Lernhürden individuell geholfen werden, sodass sie ihr Selbststudium bei auftretenden Problemen nicht unter- oder abbrechen. Bei weniger spezifischen Problemen, Motivationsproblemen, aber auch fachlichen Fragen werden KI-basierte Chatbots absehbar eine wichtigere Rolle spielen (Mai 2024).

Planung und Gestaltung von invertierten Lehrveranstaltungen

Neben unabdingbar explizit formulierten intendierten Lernergebnissen (Learning Outcomes) für die Veranstaltungsreihe (den Kurs) kann die Formulierung intermediärer Learning Outcomes für einzelne Lernabschnitte oder Veranstaltungen hilfreich sein (Talbert 2017). Bei der konkreten Planung der individuellen und gemeinsamen Phasen können die folgenden acht Prinzipien Orientierung geben (adaptiert nach Roehling 2018), wobei die jeweilige Umsetzung fachspezifisch sehr unterschiedlich ausgestaltet werden kann.

1. Schaffe ausreichend Lerngelegenheiten außerhalb der Gruppenphase:

Die Arbeitsmaterialien sollten für die Studierenden attraktiv, zugänglich und bedeutungsvoll sein.

2. Mache Studierende für eine ausreichende Vorbereitung verantwortlich:

Belohnungssysteme, wie die Vergabe von Badges für individuelle Lernleistungen, können erwünschtes Lernverhalten verstärken. Quizzes in der Gruppenphase und persönliche Ansprache können unzureichende Vorbereitung indes für alle Teilnehmenden sichtbar machen.

3. Verdeutliche die Beziehung zwischen den Vorbereitungsaufgaben, den Gruppenaufgaben sowie den Lernzielen:

Regelmäßige Querverweise auf die Kurs- oder Tagesziele geben Orientierung und können den Studierenden helfen, die eigenen Lernfortschritte einzuschätzen.

4. Miss den Erfolg von Vorbereitung und Kompetenzerwerb:

Durch Transparenz im Lernprozess können der Bedarf an sozialer Eingebundenheit befriedigt und die Lernmotivation gefördert werden. Lehrende können ihre Veranstaltungsplanung entsprechend anpassen.

5. Gib während der gemeinsamen Arbeitsphase klar definierte und strukturierte Anleitungen:

Unsicherheit bezüglich der Zielsetzung oder der Aufgabenstellung können die Arbeitsmotivation und den Lernprozess insgesamt hemmen.

6. Plane ausreichend Zeit für die Gruppenaufgaben in der gemeinsamen Phase ein:

Sollte die Zeit doch einmal knapp werden, kann die Priorisierung von Aufgaben helfen, essenzielle Lernziele dennoch zu erreichen. Zeitnahes Feedback zu den Lernaktivitäten ist wichtig, darauf sollte niemals verzichtet werden.

7. Maximiere die Gelegenheiten zur Interaktion zwischen Lernenden und Lehrenden:

Die Diskussion „auf Augenhöhe“ mit den Lehrenden kann stark motivieren. Der persönliche Austausch bietet Gelegenheit, individuelle Lernhürden zu erkennen und unmittelbar zu adressieren.

8. Sei nachsichtig, aber bestimmt bei einmalig unzureichender Vorbereitung:

Auch Studierende sind mit nicht planbaren Herausforderungen konfrontiert. Verständnis bei gleichzeitiger Verdeutlichung der Konsequenzen für den eigenen Lernerfolg kann helfen, solche Hürden zu überwinden. Unvorbereitete Studierende sollten den Informationsmangel eigenverantwortlich, ggf. mit Hilfestellung, kompensieren. Kardinalfehler: Lehrende fassen die wichtigsten Punkte aus der Vorbereitungsphase zu Beginn der gemeinsamen Phase nochmal kurz zusammen – das ist komfortabel für die Studierenden, reduziert aber die

Arbeitsmotivation für die nächste Vorbereitungsphase und führt zur Verantwortungsübernahme durch die Lehrenden.

Umsetzungsbeispiele

Mit dem Ziel einer stärkeren Kompetenzorientierung wurde die seminaristische Zweitsemesterlehrveranstaltung **Anorganische Chemie II** des Bachelorstudiengangs Angewandte Chemie ab dem Jahr 2018 vollständig auf ein Inverted-Classroom-Modell umgestellt (Burdinski 2022a) und auch während der Covid-19-Pandemie, dann als Online-Format, fortgeführt (Burdinski 2022b).

- Individuelle Phase: LMS-Kurs im Stil eines interaktiven Lehrbuchs: in Text eingebettete Lehrvideos (Burdinski 2018), Präsentationsmaterial aus den Videos, Arbeitsdokumente und Übungsaufgaben, Selbstlerntests, ein No-Coding Chatbot als Lernbegleiter.
- Gruppenphase: Einleitende PINGO-Quizzes und Just-in-Time-Teaching, Gruppenarbeit (vier bis acht Personen) mit Übungsaufgaben und Fallstudien, Gruppenpuzzle, am Ende kurze Ergebnissicherung sowie Arbeitsplan für die nächste Lerneinheit.
- Beobachtungen/Ergebnisse: Die Lernergebnisse verbesserten sich insbesondere im unteren Notenbereich (Zunahme des Anteils erfolgreicher Prüfungsversuche). Die Lehr- und Lernmotivation stieg.

Im Bereich **Werkstofftechnik** der Studiengänge Bau- und Landmaschinentechnik, Erneuerbare Energien, Maschinenbau und Rettungswesen wurden die Module Werkstofftechnik, Werkstofftechnik 1 und Werkstofftechnik 2 seit 2012 vollständig auf ein Inverted-Classroom-Modell umgestellt (Bonnet et al. 2013).

- Individuelle Phase: Lehrvideos (Bonnet 2016) mit interaktiven Quizzfragen mittels H5P, zusätzlicher Einsatz des Podcasts „Welt der Werkstoffe – talk“ (u. a. auf YouTube, Spotify). Passend zu den Kapiteln der Lehrveranstaltung können jeweils Level im Serious Game „Welten der Werkstoffe“ (Bonnet 2021b) gespielt werden, um den Lernstand spielerisch zu reflektieren.
- Gruppenphase: Einleitende LMS-Quizzes und praktische Aufgaben in Werkstoffkunde-Laboren, wobei die Studierenden eng begleitet werden. Die Ergebnissicherung erfolgt in Form von Protokollen, die elektronisch erstellt und im LMS hochgeladen werden. Hier erfolgt auch die Rückmeldung zu den Quizzes und Protokollen.
- Beobachtungen/Ergebnisse: Sowohl die Lernergebnisse als auch die Bestehensquote verbesserten sich deutlich und das, obwohl gleichzeitig das Kompetenzniveau angehoben wurde. Die Lehr- und Lehrmotivation stieg bei Studierenden und Lehrenden an.

Die Kompetenzentwicklung in Laborpraktika hängt stark von der Vorbereitung der Studierenden auf die Laboraufgaben ab. Um diese zu verbessern, wurde das (Zweitsemester-)Praktikum **Anorganische Chemie** im Bachelorstudiengang Angewandte Chemie in einem Flipped-Lab-Modell entwickelt (Burdinski 2016).

- Individuelle Phase: segmentierter LMS-Kurs mit versuchsspezifischen Lernmaterialien, Texten, eingebetteten Lehr- und Laborvideos (Burdinski 2017), Präsentationsmaterial aus den Videos, Laborsimulationen, detaillierten Anleitungen und Betriebsanweisungen; E-Tests als Zugangsvoraussetzungen.
- Gruppenphase (im Labor): enge Betreuung, parallel zum Versuch zu erstellende Protokolle und labortägliche Abschlussgespräche.
- Beobachtungen/Ergebnisse: Die individuelle Vorbereitung und die Einsicht in deren Bedeutung verbesserten sich, individuelle Lernschwierigkeiten können gezielter adressiert werden.

Prüfungsleistung (Laborergebnis und Protokoll mit Gespräch) und Learning Outcomes wurden besser aufeinander abgestimmt.

Fazit

Inverted-Classroom-Modelle betonen die studentische Vorbereitung in der vorgelagerten individuellen Phase. Ansprechende, didaktisch strukturierte und möglichst interaktive Lernmaterialien wirken motivierend und lernförderlich. Lernende können so in der Gruppenphase selbstständiger und handlungsorientierter arbeiten, dabei ihre eigene Kompetenzentwicklung sozial eingebunden erfahren, während Lehrende individueller und bedarfsorientierter unterstützen können. Das Ziel ist dabei immer, dass Studierende und Lehrende intensiver kompetenzorientiert miteinander arbeiten und so gemeinsam („auf Augenhöhe“) nachhaltige Lernprozesse gestalten. ■

Boekaerts, Monique: Self-regulated learning: A new concept embraced by researchers, policy makers, educators, teachers, and students. In: *Learning and Instruction* Nr. 2, Jg. 7, 1997, S. 161–186. [https://doi.org/10.1016/S0959-4752\(96\)00015-1](https://doi.org/10.1016/S0959-4752(96)00015-1).

Bonnet, Martin; Hansmeier, Edith; Kämper, Nadine: Erfolgreiche Umsetzung eines Inverted-Classroom-Konzeptes im Grundlagenmodul Werkstofftechnik für studierendenzentriertes und kompetenzorientiertes Lernen im Maschinenbau. In: Tekkaya, A. Erman et al. (Hrsg.): *Teaching Learning.EU discussions*, RWTH Aachen, 2013, S. 25–33.

Bonnet, Martin: YouTube-Kanal „Welt der Werkstoffe“ (2016). <https://www.youtube.com/@WeltderWerkstoffe> – Abruf am 15.04.2025.

Bonnet, Martin; Zimmer, Jonas: Online-Escape Room – Welten der Werkstoffe. In: *Nordblick* Nr. 13, 2021, S. 12–21.

Bonnet, Martin: „Welten der Werkstoffe“ – ein Serious Game (2021). <https://welt-der-werkstoffe.de> – Abruf am 15.04.2025.

Burdinski, Dirk; Glaeser, Susanne: Flipped Lab – Effektiver lernen in einem naturwissenschaftlichen Grundlagenpraktikum mit großer Teilnehmerzahl. In: Berendt, Brigitte et al. (Hrsg.): *Neues Handbuch Hochschullehre*. Berlin: Raabe-Verlag 2016, Griffmarke E5.4, S. 1–28.

Burdinski, Dirk: YouTube-Kanal „Praktikum Anorganische Chemie“ (2017). <https://www.youtube.com/@PraktAnorgChem> – Abruf am 15.04.2025.

Burdinski, Dirk: YouTube-Kanal „Anorganische Chemie“ (2018) <https://www.youtube.com/@AnorgChem> – Abruf am 15.04.2025.

Burdinski, Dirk: Lightboard-Videos in der Lehre. In: *Deutsche Universitätszeitung* Nr. 1, 2020, S. 60–63.

Burdinski, Dirk; Rausch, Eva: Teilvirtuelle Umgestaltung eines Chemie-Laborpraktikums – Maßnahmen und Wirkungen. In: Barnat, Miriam et al. (Hrsg.): *Forschungsimpulse für hybrides Lehren und Lernen an Hochschulen*. Köln: Cologne Open Science 2021, S. 93–212. <https://doi.org/10.57684/COS-946>.

Burdinski, Dirk: Wirkungen der Umstellung einer Grundlagen-„Vorlesung“ Anorganische Chemie auf ein Inverted-Classroom-Modell. In: Fahr, Uwe et al. (Hrsg.): *Hochschullehre erforschen*. Wiesbaden: Springer VS 2022, S. 83–109. https://doi.org/10.1007/978-3-658-34185-5_6.

Burdinski, Dirk: Inverted Classroom im Pandemie-Distanz-Modus und die Lehren für die Präsenzlehre. In: Vöing, Nerea et al. (Hrsg.): *Scholarship of Teaching and Learning*. Köln: Cologne Open Science 2022, S. 79–99. <https://doi.org/10.57684/COS-986>.

Deci, Edward L.; Ryan, Richard M.: Self-determination theory: A macrotheory of human motivation, development, and health. *Canadian Psychology* Nr. 3, Jg. 49, 2008, S. 182–185. <https://doi.org/10.1037/a0012801>.

Guo, Philip J.; Kim, Juho; Rubin, Rob: How video production affects student engagement: An empirical study of MOOC videos. In: *Proceedings of the first ACM conference on Learning @ scale conference 2014*, S. 41–50. <https://doi.org/10.1145/2556325.2566239>.

Lasch, Alexander: Podcasting in der und für die Lehre. In: *Journal Lessons Learned* Nr. 1, Jg. 3, 2023, S. 4.1–4.8. <https://doi.org/10.25369/ll.v3i1>.

Mai, Vanessa; Wolf, Susanne; Varney, Valerie; Bonnet, Martin; Richert, Anja: Digital Engineering: Competence Acquisition and Program Development as an Open Co-Creation Process. In: Carmo, Mafalda (Hrsg.): *Proceedings of the International Conference on Education and New Developments 2021*. Science Press: 2021, S. 424–428. <https://doi.org/10.36315/2021end090>.

Mai, Vanessa; Nickel, Johanna; Gahl, Anna; Rutschmann, Rebecca; Richert, Anja: AI-based Chatbot Coaching for Interdisciplinary Project Teams: The Acceptance of AI-based in Comparison to Rule-based Chatbot-Coaching. In: Ahrm, Tareq et al., *Proceedings of the 12th International Conference on Human Interaction and Emerging Technologies (IHET 2024)*, 2024, Jg. 157, S. 249–259. <https://doi.org/10.54941/ahfe1005484>.

Roehling, Patricia V.: *Flipping the College Classroom: An Evidence-Based Guide*. Cham: Springer International Publishing, 2018.

Stanzel, Silke; Junker, Elmar; Graupner, Franziska: Der Hörsaal als Labor: aktivierende Lehre auf dem Prüfstand. In: *Die Neue Hochschule (DNH)* Nr. 2, 2021, S. 20–23.

Talbert, Robert: *Flipped Learning: A Guide for Higher Education Faculty*. Stylus Publishing, LLC, 2017.

Zeller, Diana; Gökkus, Yasemin; Kremer, Richard; Bohrmann-Linde, Claudia: H5P-Videos in der chemiedidaktischen Lehre. In: *Chemikon* Nr. 6, Jg. 26, 2021, S. 245–248. <https://doi.org/10.1002/ckon.202100010>.